

EKSPERIMENTAL GURUHLARDA XORIJIY TIL VOSITASIDA KASBIY KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI

Y. Ahtamova

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Annotatsiya. O‘zbekiston taraqqiyotining ijtimoiy-siyosiy, qishloq xo‘jaligi va boshqa soxalarda tillarni bilish insonning shaxsiy va kasbiy hayotining zarur tarkibiy qismiga aylanadi, davlat va jamiyatning lingvomadaniy tayyorgarlik natijalariga talablari ularning o‘rganilayotgan tillardan haqiqiy madaniyatlararo muloqotda¹ foydalanish malakasida ifodalanishi lozim

Kalit so‘zlar: omilkorlik, chet tillarini o‘rganish, integratsion, ta’lim sohasi, ko‘p tillilik.

Chet tilini o‘qitishda axborot kommunikatsion texnologiyalarini qo‘llash asosida agronomiya mutaxassisliklari talabalari kasbiy kommunikativ omilkorligini shakllantirishning samaradorligini ta’minlovchi zarur pedagogik shart-sharoitlar quyidagilardan iboratdir:

- kasbiy kommunikativ omilkorlikning muhim xususiyatlarini va uni shakllantirish tamoyillarini hisobga olish;

- sohaga oid chet tilini o‘rganish doirasida til tayyorgarligining uzluksizligi va yaxlitligi;

- chet tilini o‘rganish doirasida chet tili ta’limining variativligi;

- bo‘ljak mutaxassislar tahsil olayotgan mutaxassislikning o‘ziga xos xususiyatlarini hamda chet tilini o‘rgatishning u bilan bog‘liq shart-sharoitlarini hisobga olish (o‘quv rejasiga ko‘ra chet tilini o‘rganish uchun ajratiladigan soatlar soni; chet tilini o‘qitish boshlanadigan semestr va h.k.);

- chet tilini o‘rganishda ushbu turdagi omilkorlikni shakllantirish ilmiy-uslubiy ta’minotining agronomiya mutaxassisliklari talabalarini o‘qitish maqsadlari va mazmuniga mos kelishi;

- chet tilini o‘qitishda axborot texnologiyalari va tizimlarining keng arsenalini qo‘llash;

- kasbiy kommunikativ omilkorlik komponentlarining shakllanganligini tashxislashning ilmiy asoslangan uslublarini qo‘llash hamda talabalar o‘quv faoliyatini nazorat qilishning uzluksizligi;

- chet tilini o‘qitishda an’anaviy va innovatsion o‘quv uslublari va shakllarini oqilona birlashtirish.

Jahonda chet tillarining talab qilinganligidan guvohlik beruvchi holatlar orasida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin: 1) integratsion ijtimoiy jarayonlarning globallashuvi; 2) ta‘lim sohasida davlatlararo integratsiya; 3) dunyodagi tajriba va bilimlarga, ulkan axborot boyligiga, mamlakatda va xorijda sifatli ta‘lim olishga yo‘l ochilishi². O‘zbekiston taraqqiyotining ijtimoiy-siyosiy, qishloq xo‘jaligi va boshqa soxalarda tillarni bilish insonning shaxsiy va kasbiy hayotining zarur tarkibiy qismiga aylanadi, davlat va jamiyatning lingvomadaniy tayyorgarlik natijalariga talablari ularning o‘rganilayotgan tillardan haqiqiy madaniyatlararo muloqotda³ foydalanish malakasida ifodalanishi lozim.

Hozirgi davrda O‘zbekiston ta‘lim tizimida birinchi o‘ringa ko‘p tillilik, ya‘ni har bir kishi kamida ikkita tilni bilishi, shulardan birini faol ishlatishi vazifasi ilgari surilmoqda. Misol uchun yurtimizda agronom mutaxassisligi bilan bir qatorda, ingliz tili, nemis tili, fransuz va italyan tillari eng keng miqyosida o‘rganiladigan tillar qatoriga kiradi. Aynan shu tillar hozirda xar bir mamlakatning til siyosatini belgilaydi.

O‘zbekiston oliy ta‘limi globallashuv, yangi kommunikatsiya texnologiyalari, xalqaro muloqot tili sifatida ingliz tili, nemis tili, o‘sib borayotgan raqobat va tijoratlashuv xos bo‘lgan yangi sharoitlarda ish yuritmoqda. Shu munosabat bilan chet tillarini o‘rganishning ta‘limdagi ahamiyati, ularning umuman mehnat bozoridagi kasbiy funksiyalari oshib ketdi, bu esa ularni o‘rganishga bo‘lgan moyilliklarning kuchayishiga olib keldi.

Bunday sharoitlarda oliy ta‘lim muassasalarining ta‘lim siyosati o‘z ma‘lumotining sifati va kasbiy faoliyat imkoniyatlari bilan ijtimoiy himoyalangan hamda doimiy o‘zgaruvchan sharoitlarda ishlashga shaxsan tayyorlangan, raqobatbardoshli mutaxassislar tayyorgarligini hal etishga qaratilgan bo‘lishi lozim.

Chet tili umumbashariy tafakkurga ega bo‘lgan ta‘lim oluvchilarning shaxsini tarbiyalashning asosiy vositalaridan biridir. Sotsiokulturalistika sohasidagi tadqiqotlar yaqqol ko‘rsatadiki, aynan o‘rganilayotgan xalqaro muloqot tilining vositalari bilan o‘quvchilarda boshqa mamlakatlar va madaniyatlar vakillariga nisbatan tolerantlik, bag‘rikenglik, xolislik xislatlarini shakllantirishni o‘z ichiga olgan bilingval ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirishga yordam berish mumkin (V.V. Safonova, P.V. Sisoev, M. Byram, M. Fleming, S. Kramsch). Talabalar chet tilini va chet tili madaniyatini o‘rganayotib, o‘z ijtimoiy-madaniy makonini kengaytirish va madaniy jihatdan o‘zini anglash, ya‘ni o‘zini ham ona tili, ham o‘rganilayotgan tillar mamlakati madaniyatlari spektridagi madaniy-tarixiy sub’ektlar sifatida anglab yetish

² Н.Д. Гальсков ва И.И. Гезларнинг фикрига кўра, тилларни, энг аввало, халқаро аҳамиятга эга тилларни билиш замонавий таълимнинг муҳим кўрсаткичи саналади.

³ *Маданиятлараро коммуникация* – бу турли маданиятлар ва тилларга мансуб бўлган, улардан хар бири “бошқа” эканини англайдиган ва мулоқотдошининг “бегона”, “ўзгача” эканини тушунадиган мулоқот бўйича шерикларнинг ўзига хос муносабатлари жараёнларининг мажмуидир (Халеева И.И., 1989).

imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Shu bilan birga, chet tillarini o‘rganishning ta’lim va tarbiyaviy ahamiyati kamaymaydi. Bu talablar ongli-amaliy yoki ongli-faol uslubda o‘z aksini topadi.

Chet tilini muloqot vositasi sifatida ongli ravishda egallash til hodisalarini tushunib olishni hamda nutqda lug‘aviy, fonetik va grammatik material muloqot vaziyatiga muvofiq ravishda ishlatilishini, o‘z-o‘zini nazorat qilish va o‘z-o‘zini tuzatish negizi sifatida amaliy bilimlar egallanishini nazarda tutadi. Bunga nazariya va amaliyotni oqilona birlashtirish orqali erishiladi.

Nazariyaga yetarlicha e’tibor bermaslik ko‘nikmalar puxta bo‘lmasligiga, nutq to‘g‘riligiga ishonchsizlikka, materialni o‘zlashtirish vaqtining uzayishiga va chet tilini o‘rganishning umumta’lim ahamiyati pasayishiga olib keladi. Shunday bo‘lsa-da, onglilik unsurlarini tilsezgisini yaratishga ko‘maklashuvchi intuitiv-imitativ ish usullarini mustahkamlash kerak.

Chet tilini o‘qitishning amaliy (kommunikativ) yo‘nalganligi yozma va og‘zaki manbalardan axborotni ajratib olish, ya’ni turli (siyosiy, ilmiy-ommabop, agronomiyaiy) mavzulardagi adabiyotlarni yetarli darajada erkin o‘qish, o‘quv dasturi mavzulari bo‘yicha og‘zaki xabarlarini tushunish va o‘rganilayotgan tilda gaplasha olish malakalarini shakllantirishni talab qiladi. Bu vazifalarga quyidagi shartlarni bajarish orqali erishish mumkin:

1. Nutq faoliyatining tinglash, so‘zlash, o‘qish va yozish turlariga o‘zaro bog‘langan, parallel, lekin bir vaqtning o‘zida differentsiyalangan o‘qitish. Ushbu holatda tarjima nutq faoliyatining yordamchi turi bo‘ladi va tilshunoslikka ixtisoslashmagan oliy ta’lim muassasalari sharoitida u maxsus o‘rgatilmaydi. Unga ma’noni aniqlash (semantizatsiya), bilimlar, ko‘nikmalar va malakalarni nazorat qilish hamda, uni suiiste’mol qilmagan holda, ikki tilli mashqlarda murojaat qiladilar.

2. Lug‘aviy, fonetik va grammatik ko‘nikmalarni nutq malakalarini rivojlantirish asosi sifatida shakllantirish.

3. Bosqichma-bosqich til materialini, u bilan nutqda harakatlar va amallar bajarishni o‘zlashtirish hamda eshitish, nutq so‘zlash, taktil, ko‘rish va qo‘l harakatlari timsollarida aks etgan lingvistik belgilar andazalarini (harflar, tovushlar, morfemalar, so‘zlar, so‘z shakllari, so‘z birikmalari, gaplarning tuzilish modellari, talaffuzlar) yaratish. U til va nutqiy mashqlar, ko‘proq darajada nutqiy mashqlar yo‘li bilan amalga oshiriladi; bunda asosiy e’tibor bir tilli mashqlarga qaratiladi.

Mamlakatimiz ta’limining yutug‘i va dunyo tajribasining faol qabul qilinishi oliy maktabni modernizatsiyalash muammolarini hal etish uchun asos bo‘ladi. Bu nuqtai nazardan chet tillarini o‘rganish bilan bog‘liq vaziyat ibratlidir: so‘nggi 10-15 yil ichida O‘zbekistondagi chet tilini o‘qitish amaliyotida jiddiy o‘zgarishlar yuz berdi. Chet tillarini o‘rganishning yangi darajasi kengayib borayotgan xalqaro aloqalar va agronomiyaiy faoliyat bilan belgilandi. Buning asosida ta’kidlash

mumkinki, chet tilini bilish agronomiyaiy mutaxassisliklar talabalarining ta’lim olishga intilishlari uchun qadriyat-motiv mo’ljali sifatida ijtimoiylashuv va bo’lajak kasbiy shakllanish jarayonida darajalovchi vazifani bajaradi.

Jamiyatning globallashuvi shaaroitida mutaxassislarni chet tilini faol bilishga, kasbiy kommunikativ omilkorlikning yuqori darajasiga tayyorlash zarur. Buning uchun tilshunoslikka ixtisoslashmagan oliy ta’lim muassasalari talabalarini faqat mutaxassislikka oid adabiyotlarni erkin o’qishga emas, balki og’zaki nutqni yaxshi egallashga ham o’rgatish kerak. Bunda o’qitishning sifati va muvaffaqiyati quyidagi asosiy shartlar bilan belgilanadi: o’quv soatlarining soni, guruhdagi talabalar soni, dars berish metodikasi, o’qituvchilarning malakasi, o’quv adabiyotlarining mavjudligi, chet tilini o’qitish maqsadi va vazifalarining to’g’ri qo’yilganligi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гамаева, Л.А. Английские идиомы: проблема обучения студентов английской диалоговой речи / Л.А. Гамаева // Инновационные процессы в высшей школе // Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции. - Краснодар: Изд. ГОУ ВПО КубГТУ, 2008. - С. 127 - 128.

2. Гез, Н.И. Система упражнений и последовательность развития речевых навыков и умений / Н.И. Гез // ИЯШ, 1969. № 6. С. 29 - 40.

3. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования. Проблемы и перспективы. М.: Педагогика, 1987.

4. Глоссарий по информационному обществу. [Электр. ресурс]: Глоссарий по информационному обществу. URL: <http://www.iis.ru/glossary/ict.ru.html>

5. Глоссарий терминов рынка труда, разработки стандартов образовательных программ и учебных планов. Европейский Фонд образования. - ЕФО, 1997.

6. Голубцов, С.А. Речевая игра с чужим текстом в практике обучения иностранным языкам / С.А. Голубцов // Инновационные процессы в высшей школе // Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции. - Краснодар: Изд. ГОУ ВПО КубГТУ, 2008. - С. 123.